

QO`QON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
MILLIY HUNARMANDCHILIK VA AMALIY SAN`AT FAKULTETI

Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi yo`nalishi

_____ -guruh talabasi

_____ ning
“ _____ ” fanidan

tayyorlagan

Kurs ishi

Mavzu: _____

Ilmiy rahbar: _____

QO`QON-2024

Tasdiqlayman
Fakulteti dekani
A.Husanov
_____ 2024 yil

Milliy hunarmandchilik va amaliy san`at fakulteti

“ _____ ” ta`lim yo`nalishi
_____ guruhi talabasi _____

_____ tomonidan bajariladigan

KURS ISHI BO`YICHA TOPSHIRIQ VARAQASI

Ishning mavzusi: “ _____

_____ ” fakultet dekanining 20__-yil
_____ dagi № _____ –sonli farmoyishi bilan tasdiqlangan.

Ishni topshirish muddati:

Mavzu bo`yicha dastlabki ma`lumotlar beruvchi adabiyotlar:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

v.x.k

Ishning maqsadi va kutilayotgan natijalar:

Ishni bajarish rejasi:

№	Vazifalarning mazmuni	Bajarish muddati	Kafedrada ijrosi muhokama qilingan aniq sana va ilmiy raxbar imzosi	
			Sana	Ilmiy raxbar imzosi
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

9				
---	--	--	--	--

Kurs ish rahbari: _____

Kafedra mudiri _____

Topshiriqni oldim: _____20__ - yil

Topshiriqni kurs ishi bilan birga

Kurs ishi komissiyasiga topshirdim: _____20__ -yil

Qo'qon Davlat pedagogika instituti

Milliy hunarmandchilik va amaliy san`at fakulteti

_____ yo'nalishi _____-bosqich talabasi
_____ning

“ _____ ”

mavzusidagi kurs ishiga

Taqriz

Respublikamizda barkamol shaxs tarbiyasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan ekan, bu o'rinda rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalarni hayotda o'z o'rnini topishlariga ham alohida etibor qaratilmoqda. Ayniqsa _____ fanlarini rivojlantirishni, ushbu fanlar orqali bola tarbiya berish nazarda tutadi.

Bu fanlarga beriladigan ahamiyat esa dolzarb muammoga bag'ishlanganligi bilan ahamiyatlidir.

Mazkur Kur ishi: Kirish, Asosiy qism, ____-paragraf, umumiy xulosa, foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati va ilovalardan iborat bo'lib, kirish qismida mavzuning dolzarbliigi, ishning maqsadi, vazifasi yoritilgan.

Kurs _____ ishining _____ birinchi _____ paragrafida _____ deb nomlanib, ushbu paragrafda muammoga oid adabiyotlar tahlil etishida o'ziga xos jihatlari yoritilgan.

Kurs _____ ishining _____ ikkinchi _____ paragraf _____ uchinchi _____ paragrafida _____ haqida _____ ma`lumotlar keltirilgan.

Mazkur ishning _____ bahoga baholab, himoyaga tavsiya etaman!.

Taqrizchi: _____

**Qo'qon DPI Milliy hunarmandchilik va amaliy san'at
fakulteti** _____

___ yo'nalishi ___-bosqich _____-guruh talabasi

_____ **mavzusidagi kurs ishiga**

ILMIY RAXBAR xulosasi

O'zbekistonda tasviriy san'atga bo'lgan e'tobor kunsayin kuchyimoqda. Buning isbotini so'nggi yillarda mamalakatimizda olib borilayotgan isloxatlar misolida ko'rishimiz mumkin. Bu esa o'z navbatida mamlakatimizda tasviriy san'at ilmiy-ijodiy jihatdan rivojlanishini taqazo etmoqda. Shu o'rinda, _____ ta'lim yo'nalishi ___-bosqich talabasi

_____ mavzusidagi kurs ishi ta'lim mazmunida dolzarbligi bilan ajralib turadi.

Mazkur kurs ishi

_____ dan iborat reja asosida yoritilgan.

Kurs ishining kirish qismida mavzuning dolzarbligi, kurs ishining maqsadi, vazifasi kutilayotgan natija bayon etilgan

Kurs ishining birinchi paragrafi

_____ haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kurs ishining ikkinchi paragrafi

_____ deb nomlanib, _____-paragrafida esa

_____ haqida bayon etilgan.

Kurs ishi yakunlangan muammoga doir xulosa va tavsiyalar berilgan. Ishning maqsadi qo'yilgan vazifalarni hal etish orqali amalga oshirilgan shuning uchun

_____ mavzusidagi kurs ishi himoyaga tavsiya etildi.

Ilmiy
rahbar; _____

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi

Qo'qon davlat pedagogika instituti

Kurs ishni bajarilishi darajasiga berilgan tavsifnomalar

_____ fakulteti

_____ kafedrası

_____ guruh talabasining

_____ mavzusidagi kurs ishi

Ish rahbari: _____

(imzo, muddati)

Taqrizchining xulosasi:

(imzo, muddati)

Himoyaga qo'yish haqida xulosa:

(imzo, muddati)

Mavzu: Kesimlarda materiallarni grafik tasvirlash

Re'ja

Kirish	10
Asosiy qism	13
1. Kesimlar haqida umumiy ma'lumotlar.....	15
2. Grafik tasvirlash metodikasi.....	16
3. Chizmachilikdan darslarni loyihalash.	18
4. Chizmachilikda darslarning samaradorligiga erishish	20
Xulosalar	22
Foydalanilgan adabiyotlar	23
Ilovalar	23

Kirish

Mavzuning dolzarbligi:

Hozirgi vaqtda, XXI asr axborot texnologiyalari asri deb atalishi hech kimni hayron qoldirayotgani yo‘q. Sababi, bog‘cha yoshidagi bolalardan boshlab, katta yoshdagilar odamlar ham bu texnologiyalarni o‘rganmoqdalar va foydalanib kelmoqdalar. Bu texnologiyalarning afzalliklari inson tafakkurini o‘stiribgina qolmay, balki dunyo voqealaridan ham xabardor qiladi. Turli o‘yinlar va dasturlarni o‘zlashtirish uchun insondan bilim, ko‘nikma va malaka talab qilinadi. Buning uchun dars beradigan o‘qituvchidan kasbiy mahorat, bilim, donolik talab etilsa, o‘quvchidan esa tinglash, eshitish, qabul qilish, mulohaza yuritish kabi xususiyatlar bo‘lishi shu bilan birga qo‘yilgan masalani yechimni topish ham talab etiladi.

Hozirgi zamon mashina-mexanizmlari va jihozlar ishlab chiqarish texnologiyalarini chizmalarni o‘qishni bilmasdan turib egallab bo‘lmaydi. Chunki har qanday mutaxassis yoki yuqori malakali ishchi o‘z faoliyati mobaynida albatta texnika yordamiga tayanadi. Aynan mana shu texnika yordamida turli buyumlar va ularning detallarini yasash, nazorat qilish va ulami ishlatishda keng foydalanadi. Umumta‘lim maktablarida chizmachilik mana shunday grafik ta‘lim beruvchi fan hisoblanadi.

Chizmachilikka oid bilimlarni to‘liq egallashning asosiy shartlaridan biri grafik savodxonlik (chizmalarni chizish va o‘qishni bilish)dir. O‘quvchi grafik savodining yaxshi bo‘lishi asosi uning chizmachilik qoidalarini mukammal bilishi, har qanday narsani chizmada shartli ravishda soddalashtirib ko‘rsatilishini to‘laqonli egallashi bilan bog‘liq.

So‘ngi paytlarda o‘quv dasturlar birmuncha o‘zgardi, optimallashti, unga yangi materiallar kiritildi. Lekin, maktablarda ko‘pchilik o‘qituvchilar darslik bilangina cheklanib qolib, qo‘shimcha materiallardan foydalanmayotganliklari sababli yangi materiallarni o‘quvchilarga to‘laqonli darajada etkaza olmaydilar. Buning natijasida

o'quvchilarga grafik bilim berish samaradorligi pastligicha qolaveradi, fan bo'yicha bo'sh o'zlashtiruvchilar soni ko'payaveradi.

Kurs ishining maqsadi. Kesimlarda materiallarni grafik tasvirlash haqida ma'lumotlarni yoritib berishdan iborat.

Kurs ishining obyekti. Kesimlarda materiallarni grafik tasvirlash haqidagi ma'lumotlarni noan'anaviy yondashuv asosida o'quv qo'llanma dasturi.

Kurs ishiningi predmeti. Kesimlarda materiallarni grafik tasvirlash va shakllarni ko'rsatish, ularda ko'nikma hosil qilish, ularda tabiatdagi rang – baranglikni to'g'ri tasvirlashga o'rgatish va tarbiyalash.

Kurs ishining vazifalari quyidagilardan iborat: Kesimlarda materiallarni grafik tasvirlash va tuzish va ularning texnikadagi amaliy ahamiyati haqida tushunchalar berishning asosiy vazifalar quyidagicha:

- Kesimlarda materiallarni grafik tasvirlash haqida tasavvur kompetensiyani rivojlantirish;
- Kesimlarda materiallarni grafik tasvirlash haqida o'rgatishda bilim ko'nikmalarni rivojlantirish;
- Kesimlarda materiallarni grafik tasvirlash va tuzish haqida o'rgatishda kasbiy rivojlantirishga qaratilgan lingvistik kompetensiyalarni shakllantirishdan iborat

Kurs ishining metodologik asoslar. Bu fanlarni rivojlantirish hamda o'qitish va uni takomillashtirishda o'zbek pedagog olimlardan R.Xorunov, Y.U.Qirg'izboev, E.Sobitov, I.Rahmov, S.Murodov, A.Akbarov, J.Yodgorov, L.Hakirnov, A.Ismatullaev, P.Odilov va metodist olimlardan A.Umronxo'jaev, E.Rovziev kabilarning hissalari katta boldi. O'zbekiston va Rossiya olimlari orasidagi ilmiy aloqalar o'rnatilishi va bu professorlardan tegishli ilmiy va metodik maslahatlar olinishi chizma geometriyani Respublikada rivojlantirishga o'z ta'sirini ko'rsatgan.

Kurs ishi tuzilishi: Bajarilgan kurs ishi asosiy qism, kirish qismi, 4 bo'lim va qilingan xulosa va ilovalardan iborat. Ishga qo'yilgan maqsadga erishishi uchun

to'plangan adabiyotlar manbalarning nomlari va elektron manzillari keltirildi. Kurs ishi ____sahifadan iborat

Asosiy qism

Hozirgi davrda ta'lim muassasalari, umumta'lim maktablari oldida o'quv-tarbiya jarayonining keng ko'lamda demokratlashtirish, uning insonparvarlik tamoyillarini kuchaytirish, pedagog xodimlar va o'quvchilar tashabbuskorligiga keng imkoniyatlar ochish, o'quvchi yoshlar ta'lim-tarbiyasida jiddiy ijobiy o'zgarishlarni amalga oshirishdek o'z echimini kutayotgan dolzarb masalalar tiribdi. "Yangi uyni qurmay turib, eskisini buzmag" degan xalq hikmati turmushimizda tez-tez tilga olinadi.

Binobarin, pedagogika fanida ana shu "yangi uy" qurish jarayonida o'qituvchilar yangi g'oyalarni amalga tadbiq qilishda oldin sinalgan, tajribadan o'tgan omillarga suyanib ish olib boradi. Bu esa ta'limda samarali, ilg'or pedagogik g'oyalarni yaratish, ta'lim jarayonida o'qitishning turli shakl va zamonaviy uslublarini amalga oshirishda muhim o'rin tutadi.

Endilikda ta'lim jarayonida asosan, o'qituvchining ijodiy mehnatiga asoslanib qolmasdan, o'quvchilarning faol ijodiy ish jarayonini tashkil etishga alohida e'tibor berish talab qilinadi. Bugungi kunda ta'lim jarayonida o'quvchilarni bir maromda uzluksiz bilim olishga undaydigan, ular olgan bilimlarni jahon talablari darajasiga etkazish imkonini beradigan ta'lim uslublarini keng qo'llash va amalga oshirish taqozo etiladi.

Ta'lim jarayonida ilg'or pedagogik texnologiyalarni faol qo'llash, ta'lim samaradorligini oshirish, tahlil qilish va amaliyotga joriy etish bugungi kunning muhim vazifalaridan biridir. O'quvchilarning fikr doirasi, ongi, dunyoqarashini o'stirish, ularni erkin tinglovchidan erkin ishtirokchiga aylantirmoq nihoyatda muhimdir. Ilmiy texnika taraqqiyotining hozirgi bosqichida zamonaviy axborot vositalarining ko'payishi va ta'lim tizimlariga kirib borishi, ulardan amalda foydalanish dars samaradorligini oshirishi shubhasizdir.

Afsuski, ta'lim tizimida ishlayotgan barcha o'qituvchilar o'qitishda zamonaviy axborot texnologiyalari vositalaridan foydalanmoqda deb bolmaydi. Bunga sabab

dars jarayonida zamonaviy axborot texnologiyasi metodikasi barcha fan yo'nalishlari bo'yicha ishlab chiqilmaganligidadir.

Umumta'lim maktablarida chizmachilik fanini o'qitish jarayoniga axborot texnologiyasi vositalarini qo'llash ta'lim tizimida ishlayotgan o'qituvchilarga amaliy yordam beradi.

O'quv jarayonining sifati faqatgina axborot texnologiyalarini o'quv jarayoniga tadbiq etishning o'zida ko'rinmaydi, balki, pedagog zamonaviy axborot texnologiyalarini amalda to'g'ri qo'llaganda, butun dars davomida tushunarli va unumli foydalangandagina ko'rinadi.

1. Kesimlar haqida umumiy ma'lumotlar

Detalning tekislik bilan kesilgan yuzasigagina ko'rsatilgan tasvir kesim deyiladi.

Kesimlar chizishda joylashtirishiga qarab chetga chiqarilgan va ustiga qo'yilgan kesmalarga bo'linadi.

Chetga chiqarilgan kesmalar buyum ko'rinishlaridan tashqarida joylashadi va asosiy tutash chizig'I bilan ajratiladi.

Chizmada shartliqlik va sodalashtirishlar. Chizmalarni soddaroq va tushinarli qilish, chizmani chizishga ketgan vaqtni tejash maqsadida ko'rinish qirqim yoki kesim simmetrik shaklda bo'lsa, tasvirning yarmini chizish yoki yarmida ko'prog'ini ko'rsatib, uni to'liqsimon chiziq bilan chegaralanib qo'yish mumkun.

Yaxlit datallarni kesuvchi tekislik ularning asosiy o'qlari orqali o'tgan bo'lsa, qirqilmay tasvirlanadi. Bunday detallar bolt, vint parchin mixlar, yaxlit shpinderlar, vallar, ponalar, mariklar, shponkalar va boshqalar kiradi.

Proyeksiyalar tekisligiga qiya joylashgan chambarak va shunga o'xshash elementlar qirqimlarda proeksiyalar tekisligiga qiya joylashgan chambarak keygay va shunga o'xshash elementlar qirqimlarda proeksilar tekesligiga parallel vaziyatlarda burab tasvirlanadi lekin shtrizlanmaydi aks xolda kegay xaqida to'g'ri tasavvur bermagan bo'lar edi.

Tishli g'ildiraklar va shunga o'xshash detallarda ikki tishli to'la ko'rsatilib qolganlari shartli yoki shartli sodalashtirilib ko'rsatiladi. Paza yoki teshigi bo'lgan detallarning to'la tasavvurini ko'rsatilmasdan shu elementlarning konturini ko'rsatishi mumkin.

Ma'lumki aylanish sirtli ya'ni slindrik yoki konus simon detallarning o'lchami oldiga ni qulash ularni bir ko'rinishda tasvirlashga imkon beradi. Chizmalarda slindrik detalning bir uchi kvadrat kesimli shaklga ega bo'lsa, yassi sirtni belgilash uchun ingichka tutash chiziqlar vositasida dioganallar o'tkazish qabul qilingan, uning o'lchami oldiga belgisi qo'yiladi.

To'rt shakilda yoki nakatka qilib ishlangan qismlari bo'lgan detallar chizmasida bu esa elementlarni soddalashtirib tasvirlanadi. Kesim — gapning bosh bo'laklaridan biri. Ega bilan ifodalangan shaxs, predmet va xodisaning umumiy belgisini bildiradi. Kesim gapni uyushtiruvchi markaz bo'lib, predikativlikning belgisini ko'rsatadi. Ikki tarkibli gapda egaga tobe bo'ladi; o'ziga bog'lanib kelgan so'zlarga nisbatan esa hokim hisoblanadi. Kesim barcha mustaqil so'z turkumlari bilan ifodalanadi. Qaysi so'z turkumi bilan ifodalanishiga ko'ra, fe'l va ot Kesimlarga bo'linadi. Fe'l kesim so'z fe'l va ba'zan ravishdosh bilan ifodalanadi. Fe'ldan boshqa so'z turkumlari (ot, sifat, son, olmosh, ravish va taqlid so'z) bilan, shuningdek, fe'lning harakati nomi shakli bilan ifodalagan kesim ot kesim deyiladi.

2. Grafik tasvirlash metodikasi

Bugungi kunda jamiyatimizda yangi ijtimoiy munosabatlarning shakllanishi, ta'limning jahon ta'lim tizimiga integratsiyalashuvi zamonaviy pedagogik texnologiyalarda yangicha yondashuv zarurligini taqozo etmoqda. Bu yondashuvlar o'z navbatida o'quv jarayonining tashkiliy va metodik jihatlariga muayyan ijobiy o'zgarishlar olib kirmoqdaki, ularning ko'pchiligi pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat bilan uzviy bog'liq.

Har bir darsni o'ziga xos usul asosida o'tish, o'quvchining fanga bo'lgan qiziqishini oshirish, uning qalbida ilmga muhabbat uyg'otish o'qituvchining mahoratiga bog'liq Muallimning mahoratini oshirishga xizmat qiluvchi vositalardan biri zamonaviy pedagogik texnologiyalardir. Zamonaviy pedagogik texnologiya — hozirgi zamon didaktikasi va pedagogikasi taraqqiyotining mahsuli. Har bir zamonaviy pedagog mavjud pedagogik texnologiyalarni o'z darslarida qo'llasa, albatta ijobiy natijaga erishadi. Bugungi kun o'qituvchisining maqsadi barkamol yoshlarni tarbiyalash, ularga puxta ta'lim-tarbiya berish, zarur axborotlar bilan ta'minlash, mustaqil fikrlashga o'rgatish, bilim va hayotiy ko'nikmalar hosil qilish, ular qalbida vatanparvarlik, xalqparvarlik tuyg'ularini qaror toptirishdan iborat. Bu ezgu maqsadlarni ilg'or pedagogik va innovatsion texnologiyalar asosida o'tilgan mashg'ulotlarda amalga oshirish mumkin.

Innovatsion texnologiya – ta’lim samaradorligini oshiruvchi omillardan foydalanish, turli pedagogik jarayonlarni loyihalash va amalda qo’llash orqali bilim egallashni takomillashtirish usullari. Uning asosiy maqsadi ta’lim jarayonida o’qituvchi va bilim oluvchi faoliyatiga yangilik, o’zgartirishlar kiritish bo‘lib, interfaol metodlardan foydalanishni taqozo etadi. Interfaol usullar ta’lim jarayonida qatnashayotgan har bir bilim oluvchining faolligiga, erkin va mustaqil fikr yuritishga asoslanadi. Bu usullardan foydalanganda bilim olish qiziqarli mashg’ulotga aylanadi.

3. Chizmachilikdan darslarni loyihalash

Jamiyat rivojlanishi bilan ta'lim bazasi va shu bilan birgalikda o'quvchilar ham «murakkablashib» boradi. O'quvchi ko'proq axborotlarga egaligi sababli unga ta'sir o'tkazish «qiyin» bo'lib, uni biror narsa bilan hayron qoldirish ham tobora og'ir bo'la boradi. Masalan, hozirgi kunda uyida televizor bo'lmagan oila qolmagan hisobi, ham ma bolalar videotamoshalarning ko'plab turlarini ko'rishgan. O'qituvchilar esa ulami an'anaviy sinf doskasi va bo'r yordamida nima uchun diqqatini jalb qila olmayotganlariga hayron bolmadilar.

Fan-texnikaning rivojlanishi, zamonaviy axborot manbalari va turlarining tezlik bilan ortib borishi endilikda maktab darslarini ham shu kunning talablariga mos tashkii qilish vazifasini qo'ym oqda. Bunda o'qituvchi oldida darslarni loyihalashning yangi usullarini topishni, yangi axborot manbalari va ko'rgazmali vositalardan foydalanishni, umuman ta'lim jarayonini faollashtirishni talab qiladi.

Ta'limni faollashtirish deganda qo'llanilmagan pedagogik zaxiralami qidirish va amaliyotga kiritish nazarda tutiladi. Zamonaviy sharoitlarda o'quvchilarni o'qitish va tarbiyalashga qo'yilayotgan talablarning ortib borishi, maktab ta'lim tizimidagi islohotlar ta'lim jarayonini faollashtirishni talab qilmoqda.

Chizmachilik o'qitishda dars jarayonini faollashtirish va uning samaradorligini oshirish yo'llari sifatida quyidagilarni ko'rsatishimiz mumkin:

- Darsning oqilona iashkil qilinishi;
- Turli ko'rgazmali vositalarning qo'llanilishi;
- Muammoli, dasturlashtirilgan, turli xil topshiriqlar, qiziqarli va tarixiy elementlar, sinfdan tashqari ishlarni qo'llash;
- Grafik faoliyat vositalari yordamida o'quvchilarning bilim olishga qiziqishlarini rivojlantirish va b.q

O'quvchilarda grafik madaniyatni tarbiyalash doimiy ravishda amalga oshirilib borishi kerak. Birinchi darsdanoq o'quvchilarni chizma va undagi yozuvlarni toza

bajarishning ahamiyati kattaligi haqida ogohlantirish zarur. O'qituvchi sinf doskasida chizma bajarish jarayonini o'quvchilarga ko'rsatib berishi kerak. O'qituvchining chizmani nimadan boshiashi, chiziqlam i qaysi tartibda va qanday ketma-ketlikda o'tkazishini, chizm achilik asboblaridan qachon va qanday foydalanishini kuzatib o'quvchilar chizma san'ati haqida muhim ma'lumotlarni oladilar.

Zarur ko'nikmalarni shakllantirish o'quvchilarning ish daftarlarida va chizma qog'ozlarida grafik ishlarni mustaqil bajarishlari orqali amalga oshiriladi.

Dars — o'quv-tarbiya jarayonining mantiqiy tugallangan yaxlit tarkibiy qismi bo'lib, unda ta'limning maqsadi, mazmuni, vositalari va metodlarining murakkab o'zaro aloqalari, o'qituvchining shaxsi va mahorati, o'quvchilarning individualligi va yosh xususiyatlari namoyon bo'ladi, ta'limning maqsad va vazifalari, tarbiya va rivojlanish amalga oshiriladi.

Darslar bir-biridan turlari va tuzilishi bilan farqlanadi. Chizmachilik darslarini umumiy tarzda quyidagi turlarga ajratishimiz mumkin:

- 1) yangi materialni o'zlashtirish;
- 2) o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini takrorlash va mustahkamlash;
- 3) nazorat;
- 4) umumiy yoki aralash turdagi darslar.

Yuqorida keltirilgan darslarning hamma turlari chizmachilik o'qitish metodikasida keng foydalaniladi. Yangi materialni o'zlashtirish darsi bilim olish kabi asosiy didaktik vazifani bajaradiganligi uchun ham asosiy dars turlaridan biri hisoblanadi. Bunday darsga misol sifatida 8-sinfidagi chizm achilikdan birinchi darsni ko'rsatishimiz mumkin. Bu darsda o'quvchilar «Chizmachilik» fani bilan tanishib, chizmachilik o'qitishning maqsadi, vazifalari, amaliy ahamiyati, kishilarning amaliy faoliyatidagi o'rnini bilan tanishadilar.

O'quvchilarning yosh xususiyatlari, ularning hayotiy va mehnat tajribalari natijasida o'qish va bilim olishga bo'lgan ongli munosabatlari o'qituvchidan o'tiladigan darslarga puxta tayyorgarlik ko'rishni ta'biy qiladi.

Chizmachilik fanida kursning mazmuni, o'qituvchi va o'quvchining faoliyat shakllaridan kelib chiqqan holda aralash turdagi darslar ko'p qo'llaniladi.

Bunda o'qituvchining yangi materialni bayon qilishi bilan bir qatorda amaliy ishlar bajarish, o'quv qo'llanmadan foydalanib uy vazifasini bajarishga doir zarur tushuntirishlar darsning asosiy tarkibiy qismlaridan hisoblanadi. Amaliy ish bajarish orqali olingan bilimlar mustahkamlanadi, o'quvchilarning chizma bajarish texnikasi takomillashadi.

O'quv-tarbiya jarayonining samaradorligi bilimlarni bayon qilish uchun tanlangan ta'lim metodi bilan chambarchas bog'liq bo'ladi. Pedagogik adabiyotlarda ta'lim metodlarining shakllanish tarixi va turlarga ajratilishiga keng o'rin berilgan.

Eng oddiy ta'lim metodlari turlariga og'zaki, ko'rgazma va amaliy metodlarni ko'rsatishimiz mumkin. Chizmachilik darslaridagi og'zaki metodlarga o'qituvchining yangi materialni ma'ruza-suhbat shaklida bayon qilishini, doskada chizma bajarish jarayonida uning bosqichlarini tushuntirib borishini, shuningdek, o'quvchilarning o'quv qo'llanmalari va ma'lumotnomalardan mustaqil foydalanib bilimlarini mustahkamlashlarini ko'rsatish mumkin, Ushbu maqolada chizmachilik darslarini tashkil qilish prinsiplarini tahlil qilamiz. Chizmachilik darslarini tashkil qilish prinsiplarini 170- shaklda keltirilgan sxema shaklida tasvirlash mumkin. Sxemada uchta bo'lim va ularning tarkibiy elementlari ajratib ko'rsatilgan.

4. Chizmachilikda darslarning samaradorligiga erishish

Chizmachilikka oid bilimlarni to'liq egallashning asosiy shartlaridan biri grafik savodxonlik (chizmalarni chizish va o'qishni bilish)dir. O'quvchi grafik savodining yaxshi bo'lishi asosi uning chizmachilik qoidalarini mukammal bilishi, har qanday narsani chizmada shartli ravishda soddalashtirib ko'rsatilishini to'laqonli egallashi bilan bog'liq.

So'ngi paytlarda o'quv dasturlar birmuncha o'zgardi, optimallashti, unga yangi materiallar kiritildi. Lekin, maktablarda ko'pchilik o'qituvchilar darslik bilangina cheklanib qolib, qo'shimcha materiallardan foydalanmayotganliklari sababli yangi materiallarni o'quvchilarga to'laqonli darajada etkaza olmaydilar. Buning natijasida o'quvchilarga grafik bilim berish samaradorligi pastligicha qolaveradi, fan bo'yicha bo'sh o'zlashtiruvchilar soni ko'payaveradi.

Tajribalardan kelib chiqqan holda, o'quvchilarga chizmachilik asoslarini o'rgatishda va ta'lim samaradorligini oshirishda quyidagilar chizmachilik fani o'qituvchilariga yordam beradi:

- 1) Darslarni to'g'ri rejalashtirish va loyihalash, har bir mavzuga oid materialni to'g'ri taqsimlashga, dars ishlanmani, har bir sinfiing bilim darajasini, o'quvchilarning mavzularni qay darajada o'zlashtira olinishini hisobga olish, katta mavzuga ajratilgan soatni kichik mavzuga to'g'ri taqsimlay bilishi zarur. Eng muhimi, o'qituvchi o'quvchilarga asosiy va qo'shimcha bilimlarni ajratib tushuntirishi lozim. Shundagina asosiy bilimlarga o'quvchilar diqqati ko'proq jalb qilinadi;
- 2) Darslar mavzusini rejalashtirish vaqtida har bir dars maqsadi, mazmuni, uning o'ziga xos xususiyatlari aniqlanadi;
- 3) Dars samaradorligini oshirishdagi muhim omillardan biri o'quvchilarning bilish faoliyatini tashkil qilishdir;
- 4) Darslarni rejalashtirishda turli ta'lim vositalaridan oqilona foydalanish, dars samaradorligini oshirishda muhim omillardan biri hisoblanadi;
- 5) Dars samaradorligini oshirishda o'quvchilarga beriladigan uy vazifalari, topshiriqlarining hajmi va bajarilishi muhim rol o'ynaydi. Beriladigan vazifalar rejalashtirish jarayonidayoq aniqlanib qo'yilishi lozim.

Umumiy xulosa

Ta'lim oluvchi yoshlar bilish qobiliyati va uning xususiyati haqidagi ilk manbalar qadim zamonlarga borib taqaladi. O'quvchilar bilish qobiliyatining narsa, jarayon va hodisalar mohiyatiga chuqur kirib borishga yordam berishi, xotirani mustahkamlashi qadim zamonlardayoq ma'lum bo'lgan. Yaqin va O'rta Sharqda yashab ijod etgan o'rta asrlik mutafakkirlar ijodida ilmiy bilishning tur, tamoyil, tuzilish, mezonlari inson aqliy rivoji va kamoli bilan bog'liqligiga jiddiy e'tibor berilgan.

Hozirgi kunda ham bilish qobiliyatini rivojlantirish pedagogik muammolardan biri bo'lib, uning maqbul yechimi o'quvchilarga ta'lim-tarbiya berish samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan. Mavjud ahvolning tahlili shuni ko'rsatadiki, chizmachilik ta'limi amaliyotida o'quvchilarda bu muhim faoliyatni tarkib toptirishga yetarli ahamiyat berilmay kelinmoqda.

Yaqin-yaqingacha ta'limda o'quvchilarni tayyor bilimlar bilan qurollantirish ustuvor bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunga kelib "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"ga ko'ra bilish faoliyatini boshqarish jarayoniga e'tiborni kuchaytirish zarurligi birinchi darajali vazifa bo'lib qoldi.

O'quv jarayonining sermahsul va samarador bo'lishi uchun o'quvchilarda ma'lum darajada bilish qobiliyati shakllangan bo'lishi shart. O'quvchilar bilish qobiliyatini rivojlantirish uchun ta'limda ham maqsad, ham vosita bo'lishi kerak. Binobarin, maktab zimmasiga faol, ijodiy izlanuvchan shaxsni tarbiyalash vazifasi yuklatilgan.

Shu bois bilish faoliyatini rivojlantirish o'quv vazifalarini muvaffaqiyatli bajarishdan iborat bo'lib qolmay, tarbiyaviy vazifalarni bajarish uchun ham zarur, u o'quvchilarning aqliy qobiliyatini rivojlantirishga, mehnatga hurmat va havasini tarbiyalashi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. U Ro'ziev E.I., Ashirboyev A.O., Muhandislik grafikasini o'qitish metodikasi. – T., 2010
2. Isaeva M.Sh. Chizmachilikdan topshiriqlar. – T., 1992
3. Roytman I.A. Metodika prepodavaniya chercheniya. – M., 2000
4. Pavlova A.A., Korzinova E.I., Grafika v sredney shkole. – M., 1999
5. Kartochki zadaniya po chercheniyu. Pod red. V.V.Stepakovoy. – M., 1999
6. Gerver V.A., Tvorchestvo na urokax chercheniya. – M., 1998
7. Rahmonov I.T. Chizmachilikdan didaktik o'yinlar. – T., 1992
8. Raxmonov I.T. Chizmalarni chizish va o'qish. – T., «O'qituvchi». 1992.

Ilovalar:

SHPONKALI BIRIKMA

